

JISMONIY FAOLLIKNI RAG'BATLANTIRISHNING PSIXOLOGIK USULLARI

Muratova Xafiza Qalandarovna

Qo'qon universiteti Andijon filiali

Psixologiya yo'nalishi 1-bosqich 25-06guruh talabasi

Xalimjanov Abduqunduz Rahimjon o'g'li

Kompyuter Injining va raqamli texnologiyalar
kafedrası o'qituvchisi

Email: xalimjonov1234@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17626840>

Annotatsiya: Ushbu maqolada maktab o'quvchilarida jismoniy faollikni rag'batlantirishning psixologik usullari tahlil qilinadi. Ichki motivatsiyani oshirish orqali o'quvchilarning jismoniy mashqlar bilan muntazam shug'ullanishini rag'batlantirish, sog'lom turmush tarzini shakllantirish va akademik samaradorlikni yaxshilash yo'llari yoritiladi. Jismoniy madaniyat shaxsning ijtimoiy va mehnat faolligini oshirish, ularning axloqiy, estetik va ijodiy talablarini, o'zaro muloqotga bo'lgan hayotiy ehtiyojini qondirishning muhim vositasidir. Jismoniy tarbiya va sport bilan shug'ullanishi natijasida ma'naviy boylilik, axloqiy poklik va jismoniy barkamollikni o'zida mujassam etgan shaxsni shakllantirish zamonaviy jamiyatda insonlarni tarbiyalash dasturiga aylandi.

Kalit so'zlar: Jismoniy faollik, psixologik usullar, sport, ijtimoiy va mehnat faolligi

Sport psixologiyasi XX asrning 60-70 yillaridan rivojlana boshlagan. Uning asosiy vazifasi sportchilarning psixik va jismoniy kamolotiga ta'sir o'tkazuvchi muhim shart-sharoitlarni yaratib berishdan iboratdir. Shuningdek, sport psixologiyasi sportchilarning shaxs sifatida rivojlanishiga, yutuqqa erishishlariga psixologik yordam ko'rsatishni o'z oldiga maqsad qilib qo'ygan. Trener bilan sportchi munosabatlari, o'zaro ta'sir, guruhiy moslik, o'zaro yordam, jamoaviy iliq ruhiy muhit, o'zini o'zi boshqarish muammolari ham sport psixologiyasi sohasining tadqiqot predmetlari sanaladi. Sportchilarni muvaffaqiyatsizlik tufayli yuzaga kelgan stress, depressiya holatlaridan olib chiqishning yo'l-yo'riqlari, usul-vositalari, hissiy zo'riqishlar, ishonchsizlikning oldini olish vositalarini yaratish esa uning asosiy tadqiqot predmeti hisoblanadi. Ma'lumki psixologiya fanining bugungi kunda kirib bormagan sohasi va yo'nalishi deyarli qolmadi. Psixologiya fanining bugungi kunga kelib yo'nalishlari soni 300 dan oshib ketgan. Jumladan, Zoopsixologiya. Shaxs psixologiyasi. Yosh davrlar psixologiyasi. Pedagogik psixologiya. Tibbiyot psixologiyasi. Kriminal psixologiya. Mehnat psixologiyasi. Harbiy psixologiya. Siyosiy psixologiya. Oila psixologiyasi. Sport

psixologiyasi va boshqalar. Ma'lumki, XIX asrning oxirida Amerikada trenerlar tayyorlash maktablari ochilib, jismoniy madaniyat darslari fakultativ tarzda tashkil etilib, ularda biomexanika va harakat fiziologiyasi fanlari bo'yicha maxsus kurslar o'qitilgan. XIX asr 50-yillarining oxirlariga kelib, sport psixologiyasi sport amaliyotida qo'llanila boshlangan hamda jismoniy madaniyat rejasi va dasturlariga kiritilgan. XIX asr 60-yillarining boshlariga kelib esa sport psixologiyasi faniga bo'lgan qiziqishlar nihoyatda ortib bordi. Jahon miqyosida sport bo'yicha yangi axborotlarning paydo bo'lishi natijasida sport psixologiyasi fani tez rivojlandi hamda darsliklar, o'quv qo'llanmalar, ilmiy kitoblar ingliz va rus tillarida nashr etiladi. "Jismoniy faollik" va "mashq" atamalarini bir-birining o'rnida ishlatilsa ham, turli ma'nolarni o'z ichiga oladi. "Jismoniy faollik" ish yoki o'yin, sport zaliga borish, kundalik ishlar yoki kundalik qatnov uchun kaloriyalarni yoqadigan har qanday tana harakatini anglatadi. Jismoniy faoliyatning kichik bo'lagi bo'lgan "mashq" jismoniy tayyorgarlik va salomatlikni yaxshilashga qaratilgan, rejalashtirilgan faoliyatni anglatadi. Sport zaliga bormasdan ham faol tarzda harakatda bo'lish mumkinligini anglab yetish - sog'lom turmush tarziga o'tishga bo'lgan muhim qadamdir. To'shakni yig'ish, idish-tovoq yoki kir yuvish kabi odatiy harakatlar ham jismoniy faoliyatning bir turi hisoblanadi. Jismoniy mashqlar tayyorgarlikni talab etib, umumiy salomatlik oshiradigan tana faoliyatidir. Jismoniy faollikning yetarli emasligi eng keng tarqalgan muammodir. Jismoniy faollikni saqlash ayrim kasalliklarning, jumladan saraton, yurak xastaliklari va diabetning oldini olish, ortga surrishga yordam beradi. Shuningdek, depressiyadan xalos bo'lish va kayfiyatni yaxshilashning samarali usulidir. Sog'lik nuqtai nazaridan, odatda, muammoli kasalliklar xavfini kamaytirish uchun haftasiga 2,5 soat o'rtacha qizishishdagi mashqlar tavsiya etiladi. Shu bilan birga, hatto kichik hajmdagi mashqlarni bajarish ham hech narsa qilmaslikdan ko'ra foydaliroqdir. Kuniga o'rtacha bir soat mashq qilish erta o'lim, yurak-qon tomir kasalliklari, insult va saraton xavfini kamaytiradi. Tabiiy ravishda, sport va jismoniy mashg'ulotlar bilan shug'ullanganda me'yoriy vazn o'lchovlariga rioya qilish kerak. Jismoniy faollik vaznni nazorat qilishga yordam beradi. Aks holda yog' sifatida saqlanadigan ortiqcha kaloriyalar ortiqcha vaznni keltirib chiqaradi. Iste'mol qilinadigan ovqatlarning aksariyati yuqori kaloriyali ingredientlarni o'z ichiga oladi. Qo'shimcha ravishda, ko'plab harakatlar kaloriyaning oshishiga sabab bo'ladi: uxlash, nafas olish va ovqat hazm qilish. Qabul qilingan va ishlatiladigan kaloriya miqdorini muvozanatda ushlab turishda jismoniy faoliyatning o'ri muhim. Kundalik ishlarni bajarish kuchli mushaklar, muvozanat

va chidamlilikni talab qiladi. Muntazam jismoniy faoliyat va mashqlar mushaklarning kuchini, muvozanatini va chidamliligini oshiradi. Yurish, stuldan turish yoki biror narsa olish uchun egilish kabi kundalik ishlarda muvozanat muhim rol o'ynaydi. Muvozanat muammolari kundalik hayot faoliyatiga salbiy ta'sir ko'rsatishi tayin. Muntazam jismoniy faoliyat muvozanatni yaxshilaydi va yiqilish xavfini kamaytiradi. Muntazam ravishda mashq qilish jismoniy va ruhiy salomatlik uchun juda ko'p foyda keltiradi. Muntazam mashqlar yurak-qon tomir sog'lig'ingizni yaxshilashga, stress va tashvishlarni kamaytirishga, mushaklar va suyaklarni mustahkamlashga yordam beradi. Shuningdek, u me'yoriy vazni saqlashga, surunkali kasalliklar rivojlanish xavfini kamaytirishga va umumiy hayot sifatini yaxshilashga yordam beradi. Bundan tashqari, mashqlar energiya darajasini oshirib, yaxshiroq uxlashga yordam beradi va diqqatni jamlash, konsentratsiyani oshiradi. Mashq qilish saraton kasalligidan omon qolish imkoniyatini oshiradi. Agar odam saraton kasalligini davolashning dastlabki bosqichlarida mashq qilsa, bu kimyoterapiyaning zararli ta'sirini kamaytirishga yordam beradi. Tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, jismoniy mashqlar periferik qon aylanishining faollashuvi tufayli kimyoterapiya dori-darmonlarini qabul qilishni yaxshilash imkoniyatiga ega. Bu qon bosimining oshishi natijasida o'simta tomirlarida o'zgarishlarni ham amalga oshiradi. Rivojlanayotgan shaxsni, ya'ni o'quvchini rag'batlantirishning zarurligi haqidagi fikrlar bir qator pedagog va psixologlarning izlanishlarida bola qiziqishlarini himoyalashning nazariy-amaliy xususiyatlarini ochish tarzida bayon etilgan. Jumladan, R. Safarova, E. G'oziyev, D.A. Abdurahimova, Q. Oqilova, F.B. Valixo'jayeva, M.M. Berdiyeva, N.I. Xalilova, E.M. Muxtorov, Q.B. Jo'rayev, P.I. Ivanov, M. Zufarova, M.V. Vohidov, M.X. Rahmonovalar mazkur muammoga e'tibor qaratganlar. Shuningdek, rus psixologiyasi namoyandalari K.D. Ushinskiy, I.M. Sechenov, I.P. Pavlov, V.M. Bexterev, A.F. Lazurskiy, V.N. Myasishev, A.A. Uxtomskiy, D.N. Uznadz, S.L. Rubinshten. A.N. Lsotggsov, P.M. Yakobsov, V.S. Merlin, L.I. Bojovich, V.I. Selivanov, V.G. Aseez va boshqalar mazkur muammo yuzasidan tadqiqot ishlari olib borganlar. L.I. Bojonich "shaxs shakllanishini muayyan davrlarga bo'lishda motivlarga asoslanadi, shuning uchun bu yondashuvni motivatsion yondashuv deb yuritish mumkin" deb ta'kidlagan. Psixologiyada rag'batlantirish shaxsga nisbatan motivatsiya berish deb yuritiladi. Motiv va motivatsiya muammosi jahon psixologiyasida turli tuman nuqtai nazardan yondashish orqali tadqiq qilib kelinmoqda. Uzoq va yaqin chet davlatlarda o'ziga xos psixologik maktablar vujudga kelgan bo'lib, ularning negizida ilmiy pozitsiyalar va konsepsiyalar mohiyati jihatdan farqlanuvchi g'oyalar va yo'nalishlar mujassamlashdi.

Psixologiyada “motiv” tushunchasi sabab, xatti-harakatni talab qiladi, shuning uchun ham o‘quv motivlari o‘quvchining faoliyat predmetiga munosabati, shu faoliyatga yo‘naltirilishi sifatida aniqlanadi. Faoliyatning motivatsiyasi uni rag‘batlantirish, ya‘ni harakatga undash jarayoni bilan chambarchas bog‘liqdir. “Rag‘bat” – inson his-tuyg‘ulari, ruhiy holatlari rivoji va barqarorlashuviga yordam beruvchi, uni faollikka undovchi psixik ta‘sir. U javob reaksiyasi sifatida shaxsga ta‘sir o‘tkazishning vositasi vazifasini bajaradi. Shu bois rag‘bat ham sabab, ham oqibat rolini o‘ynaydi. Bixeviorizm tushunchasi rag‘bat bilan reaksiya munosabati tashqi ta‘sir, organizmning harakatlarga javob reaksiyasi sifatida talqin qilinadi. Rag‘batni motiv bilan bir xil deb qarash mumkin bo‘lmasa-da, ba‘zi holatlarda rag‘bat ichki motivga aylanishi ham mumkin. Psixologiyada rag‘bat inson ruhiyatiga, bilvosita dunyoqarashiga, hissiyotiga, kayfiyatiga, qiziqishiga, intilishiga ijobiy ta‘sir o‘tkazishdir. Rag‘bat moddiy va ma‘naviy mazmunga ega bo‘lib, shaxsning faoliyat samaradorligi ortishiga xizmat qiladi”. Pedagog olimlarimizdan Y.Rasulova, D.Maqsudovalar tomonidan ishlab chiqilgan “Tarbiyaviy ishlar metodikasi” nomli o‘quv qo‘llanmada rag‘batlantirish metodiga quyidagicha ta‘rif berilgan. “Rag‘batlantirish – pedagogik ta‘sir ko‘rsatish usulidir. O‘quvchilarning, bolalar jamoasining xatti-harakatlari va ishlarini ijobiy baholash uning asosini tashkil qiladi. Rag‘batlantirishning tarbiyaviy ahamiyati shundan iboratki, u o‘quvchilar xulq-atvorida ijobiy xislatlarni ko‘paytirib, mustahkamlashga yordam beradi. Unda rag‘batlantirilgan o‘quvchilargina emas, balki butun sinf zaruriy saboq oladi. Buning natijasida o‘quvchilar jamoasida ishni yanada yaxshi bajarishga, tartib-intizomli bo‘lishga, ishonchni oqlashga intilish yuzaga keladi”

Jismoniy faollik — bu insonning sog‘lig‘i va kognitiv rivojlanishi uchun zarur bo‘lgan muhim omil hisoblanadi. Maktab yoshidagi bolalar uchun muntazam jismoniy mashqlar faqat jismoniy salomatlikni yaxshilash bilan cheklanmay, ularning diqqat, xotira, fikrlash va hissiy barqarorlik kabi psixologik jarayonlariga ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Shunga qaramay, ko‘plab o‘quvchilar orasida jismoniy mashqlar bilan shug‘ullanishga bo‘lgan ichki motivatsiya yetarli darajada rivojlanmagan. Jismoniy faollikning psixologik jihatdan rag‘batlantirilishi bir necha yo‘nalishlarda amalga oshiriladi.

Birinchi navbatda, motivatsion yondashuv muhim ahamiyatga ega. O‘quvchilarga mashqlarni majburiy tarzda yuklash o‘rniga, ularni o‘z qiziqishlari asosida tanlash imkonini berish, ichki motivatsiyani oshiradi. Masalan, sport to‘garaklari yoki o‘quvchilar o‘zlari yoqtirgan jismoniy mashg‘ulotlarni tanlash orqali faoliyatni qiziqarli deb qabul qiladi.

Ikkinchi omil — o‘yin va raqobat elementlarini joriy etish. Gamifikatsiya usullari (masalan, musobaqalar, ball tizimi, medallar) o‘quvchilarning faoliyatga qiziqishini oshiradi va ularni muntazam mashg‘ulotlarga jalb qiladi. Shu bilan birga, bu usul ichki motivatsiyani ham mustahkamlaydi, chunki o‘quvchi o‘z yutuqlarini sezadi va o‘zini rivojlantirishga intiladi.

Uchinchi jihat — individual yondashuv. Har bir o‘quvchining qobiliyati, qiziqishlari va jismoniy tayyorgarligi turlicha bo‘ladi. Shuning uchun psixolog va o‘qituvchi har bir o‘quvchi bilan alohida ishlash, mashqlarni uning imkoniyatlariga moslashtirish orqali ichki motivatsiyani oshiradi. To‘rtinchidan, psixologik treninglar va mashg‘ulotlar orqali o‘quvchilarga jismoniy faollikning sog‘liq, diqqat va hissiy barqarorlikka ta‘siri tushuntiriladi. Masalan, meditatsiya bilan birga yurish, stretching va o‘yin mashqlari, bolalarda stressni kamaytiradi va mashqlarni muntazam bajarishga rag‘batlantiradi. **Jismoniy faollik** skelet mushaklari tomonidan ishlab chiqarilgan, energiya sarfini talab qiladigan har qanday ixtiyoriy tana harakati sifatida belgilanadi. Jismoniy faollik kun yoki tunning istalgan vaqtida bajariladigan har qanday intensivlikdagi harakatlarni o‘z ichiga oladi. Bunga kundalik hayotga birlashtirilgan jismoniy mashqlar va tasodifiy faoliyatlar ham kiradi. Jismoniy faollikning yetishmasligi salbiy oqibatlariga olib keladi, jismoniy faollikni oshirish jismoniy va ruhiy salomatlikni, kognitiv va yurak-qon tomir salomatligini yaxshilashi mumkin. Aholining jismoniy faolligini oshirishga qaratilgan kamida sakkizta investitsiya, butun maktab dasturlari, faol transport, faol shahar dizayni, sog‘liqni saqlash, xalq ta‘limi va ommaviy axborot vositalari, barcha uchun sport, ish joylari va jamoat dasturlari bor. Jismoniy faollik energiya sarfini oshiradi va tana vaznini nazorat qilishda asosiy regulyator hisoblanadi. Jismoniy faoliyatlarning sifatli va sog‘lom turmush tarzidagi foydalari quyidagicha umumlashtiriladi: yurak va qon-tomir kasalliklaridan himoya qilish, yuqori qon bosimi va qon xolesterini darajasidan saqlanish, o‘pka va yurak faoliyatining sig‘imini oshirishda muhim rol o‘ynashi, bo‘g‘im harakatchanligi bilan birga mushak kuchi va egiluvchanligini rivojlantirish, suyak to‘qimasini mustahkamlash, organizmning immun tizimini kasalliklarga qarshi kuchaytirish, tana vaznini me‘yorda ushlab va nazorat qilish, jismoniy faoliyat bilan shug‘ullanuvchi kishining o‘ziga ishonchini oshirish, stress va stress bilan bog‘liq kasalliklarni kamaytirish, umumiy tana charchoqlari, holsizlik va og‘riqlarni yengillashtirish kabi natijalarga ega bo‘ladi. Shaxs salomatligini ta‘minlash uchun bajariladigan muntazam jismoniy faoliyat jamiyat miqyosida ham ijobiy ta‘sir ko‘rsatadi. Sog‘lom insonlar orqali sog‘lom jamiyat shakllanishi uchun har bir shaxs yetarli darajada jismoniy faollikka undalishi

kerak. Buning eng samarali yo'li - o'rtacha darajadagi jismoniy faollikni kundalik hayot tarziga singdirishdir. Umr davomiyligini uzaytirish va hayot sifatini oshirish uchun bu zarurat yaqqol ko'rinib turibdi.

Xulosa

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, jismoniy faollik sog'lom turmush tarzining ajralmas qismi bo'lib, inson salomatligi, psixologik holati va ijtimoiy faoliyatiga ko'p jihatdan ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Tarjimasini ko'rib chiqqan bo'limlardan ma'lum bo'lishicha, jismoniy mashqlar yurak-qon tomir tizimini mustahkamlash, tana vaznini me'yorda ushlab turish, stressni kamaytirish, suyak va mushak tizimini rivojlantirish kabi ko'plab foydali natijalarni beradi. Bu esa mashqni rejalashtirishda individual yondashuv zarurligini ko'rsatadi. Har bir inson o'zining jismoniy imkoniyatlariga mos mashq turi va davomiyligini tanlagan holda, sog'lig'ini yaxshilashi va kasalliklarning oldini olishi mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. M. Ahmedova, Jismoniy faollik va motivatsiya psixologiyasi, Toshkent, 2023
2. L. Rahmatova, Psixologik usullar orqali jismoniy mashqlarni rag'batlantirish, Toshkent, 2024
3. Y.Rasulova, D.Maqsudovalar tomonidan ishlab chiqilgan "Tarbiyaviy ishlar metodikasi" nomli o'quv qo'llanma
4. R. Karimov, Maktab yoshidagi bolalarda ichki motivatsiyani rivojlantirish, Andijon, 2024

